

УДК 631.481

Евтрофные болотные комплексы Сокольского района Вологодской области

Уханов Валерий Павлович, кандидат географических наук, доцент
Новосёлов Анатолий Сергеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Вологодский государственный университет (г. Вологда)

Аннотация. Выявлены особенности евтрофных торфяных месторождений (болотных комплексов) Сокольского района Вологодской области. Оформлена схема размещения наиболее крупных болотных массивов и проведён анализ их дислокации по ландшафтам района. Кратко описаны полезные свойства и основные показатели евтрофных отложений, охарактеризована растительность на их поверхности и даны рекомендации.

Ключевые слова: ландшафт, торфяные отложения, евтрофный болотный массив, болотная растительность

Eutrophic swamp complexes of the Sokolsky district of the Vologda region

Ukhanov Valery Pavlovich, candidate of geographical sciences, associate professor
Novoselov Anatoly Sergeevich, candidate of agricultural sciences, associate professor
Vologda State University (Vologda)

Annotation. The features of eutrophic peat deposits (marsh complexes) of the Sokolsky district of the Vologda region are revealed. The layout of the largest swamp massifs is drawn up and an analysis of their dislocation by the district landscapes is carried out. The useful properties and main indicators of eutrophic deposits are briefly described, the vegetation on their surface is characterized, and recommendations are given.

Keywords: landscape, peat deposits, eutrophic swamp massif, wetland vegetation

Введение. Для развития водно-болотных угодий и заболоченных лесов природные условия Сокольского района Вологодской области достаточно благоприятны. Развитию болото-образовательного процесса и заводнению территории способствуют: **1)** значительное количество жидких осадков, **2)** повышенная влажность климатической обстановки, **3)** ощутимые превышения осадков над испарением, **4)** слабая дифференциация значительной части территории, **5)** замедленный поверхностный сток, **6)** практически повсеместное распространение суглинистых и глинистых (по литологическому составу) поверхностных отложений квартера, замедляющих проникновение влаги в нижележащие горизонты почвы и приповерхностных накоплений [3].

В результате заболачивания лесных насаждений и под влиянием верховодки, которая на определенной глубине соединяется с грунтовыми водами, сформирована преобладающая часть болотных массивов. В таком варианте торфяная залежь представлена ев-, мезо- и (реже) олиготрофными отложениями лесного происхождения со значительным количеством древесных остатков.

Часть болотных систем образовалось при заторфовывании водоёмов моренного происхождения, развившихся в бассейнах крупных рек и озёр (к примеру – на Присухонской и Прикубенской низинах). После заболачивания лесных территорий по окраинам этих водоёмов участки болотных массивов сливаются в крупные болотные системы, занимающие достаточно большие площади (по площади в районе лидирует Рабангско-Доровский болотный массив).

При проработке темы исследования было поставлено пять **задач:** **1)** Выполнить анализ размещения евтрофных болотных массивов по ландшафтам района с оформлением карты-схемы; **2)** Сформировать базу болотных систем и описать основные показатели торфяных залежей; **3)** Кратко охарактеризовать полезные свойства евтрофных торфяных отложений; **4)** Дать краткое описание растительности болотных покровов; **5)** Предложить рекомендации в рамках освоения массивов промышленным направлениям (агропромышленный и лесной комплексы).

Полученные результаты и их анализ. На территории района исследования насчитывается около 83 болотных систем, общей площадью 55,2 тыс. га, которые вместе с заболоченными лесами занимают около 13,3 % его площади (по данным торфяного фонда [5] и списка торфяных месторождений [4] Вологодской области). Евтрофные болотные системы по площади уступают олиго- и мезотрофным массивам ($\approx 16\%$ от общей площади болотных массивов), но преобладают по количеству ($n \approx 36$). Среди низинных массивов доминируют малые, небольшие и средние категории, площадью менее 500 га (табл. 1 и 3).

Значительно «проигрывают» евтрофные массивы и по объёмам торфяных залежей (табл. 1). В районе лидируют массивы олиготрофной группы, причём, как по запасам торфа, так и по занимаемой ими площади [2].

Таким образом низинные болотные комплексы имеют достаточно широкое распространение по территории (рис. 1) анализируемого района и в перспективе могут использоваться для местных нужд. Так

численность низинных болотных массивов в районе почти в 2,5 раза превышает число крупных верховых и переходных систем. Их близость к функционирующим в настоящее время сельскохозяйственным

предприятиям предельно мала, а высокие показатели торфяной залежи достаточно высоки. Таким образом, существуют реальные возможности использования этих болотных массивов в интересах агропромышленного комплекса муниципального района.

Рис. 1 Распределение болотных массивов по количеству в относительных величинах

Таблица 1 Распределение запасов торфа разных типов и их комбинаций по группам болотных массивов

Типы торфяных залежей и их комбинаций	Группам болотных массивов (диапазон площади, га), м ³				ВСЕГО в м ³	в %
	1 – 100	100 – 500	500 – 1000	Более 1000		
Верховые	101	21 995	38 048	146 794	206 938	33,9
Верховые и низинные	642	-	-	-	642	0,1
Верховые и переходные	2 656	-	-	-	2 656	0,4
Верховые, переходные, низинные	-	3 792	10 438	67 953	82 183	13,4
Верховые, переходные, смешанные	-	-	-	96 967	96 967	15,9
Верховые, смешанные и переходные	-	-	4 520	4 520	9 040	1,5
Верховые, смешанные, переходные и низинные	-	-	-	27 699	27 699	4,5
Низинные	11 651	12 418	9 391	23 151	56 611	9,2
Переходные	3 417	6 975	29 269	40 597	80 258	13,1
Переходные, верховые, смешанные	-	-	-	29 789	29 789	4,9
Переходные и низинные	-	1 457	-	17 790	19 247	3,1
И Т О Г О:	1 467	46 637	91 666	455 260	612 030	100

Основные запасы торфяных залежей (табл. 1) сосредоточены во II и IV группах болотных комплексов по площади, что совокупно составляет 32,5 тыс. м³ органогенной породы, причём в I группе евтрофные комплексы, среди прочих, лидируют со значительным превышением.

Распространены евтрофные массивы, преимущественно, в долинах и поймах рек и межхолмных понижениях. Большинство из них имеет относительно небольшие площади, а также отсутствуют комбинации из различных залежей и, практически, преобладает чисто евтрофный тип [2].

Распределение низинных комплексов по ландшафтам района показано на рис. 2 и табл. 2. Наиболее репрезентативны евтрофные массивы в крайней западной и юго-западной частях района, а также на

востоке – в окрестностях села Чучково. Среди них преобладают сравнительно небольшие по площади комплексы и лишь несколько массивов относятся к группе крупных и средних.

Главными особенностями распространения изучаемого типа болотных систем в ландшафтах района выступают мозаичность и неравномерность. В районе можно выделить шесть ландшафтов [3], отличающихся по своему генезису, природным показателям и занимаемым площадям (табл. 2). Самые большие площади в пределах района [3] занимают два ландшафта – Харовско-Биряковский и Двиницкий (причём на каждого из них приходится около 32 % от общей площади). Также велика площадь Присухонского ландшафта, который занимает ≈ 13% от площади района. На оставшиеся три ландшафта приходится лишь 23 % занятой болотными массивами территорий.

дирует. Такая ситуация обусловлена доминированием в нём озёрных равнин с ослабленным стоком. Речные и делювиальные отложения с хорошим дренажем преобладают лишь в долинах рек.

Оларевский ландшафт имеет относительно невысокую заболоченность – $\approx 6,5\%$. Несмотря на то, что низинные массивы в нём не многочисленны (всего лишь четыре), их территория сопоставима с площадью систем этого же типа в Двиницком ландшафте.

В *Прикубенском ландшафте* самая высокая общая заболоченность – около 36% (в этом отношении он близок к Присухонскому). По численности и площади в нём преобладают болотные комплексы ев- и мезотрофного типов. Аналогично Присухонскому ландшафту, они были сформированы на озёрных отложениях квартера. Слабые уклоны поверхности создали ослабленный сток и обусловили интенсивный болото-образовательный процесс. Лидирующий по площади мезотрофный массив – это Кубенская низина (от заболоченности ландшафта и территории района он занимает ≈ 10 и $1,1\%$ соответственно). Семь евтрофных массивов располагаются в отдельных частях озёрных террас и на протяжении долин небольших рек, впадающих в Кубенское озеро. Небольшие по площади массивы постепенно зарастают лесом. Своиственные им растительные ассоциации могут присутствовать и чередоваться с лесными.

В целом ландшафтам района свойственны различные показатели численности и площадей низинных болот по абсолютным и относительным величинам (табл. 2). Такое распределение обусловлено, преимущественно, климатическими условиями, происхождением, механическим составом четвертичных отложений и уклонами поверхностей.

В **строении залежей** низинных массивов встречаются следующие виды и их соотношения (в %): осоковые – $45 - 50$; лесные – $15 - 20$; древесно-осоковые – $12 - 15$; многослойные лесотопяные – $5 - 7$; топяно-лесные – $1 - 3$; многослойные топяные, древесно-тростниковые и другие – $3 - 5$. В небольших массивах, расположенных в поймах рек, преобладают низинные лесные и лесотопяные залежи торфа. Доминирующими видами растительности выступают лесные участки из березняков, реже сосняков. Относительная полнота деревьев чаще повышенная – от $0,6$ до $0,8$; микрорельеф кочковатый (кочки занимают значительные площади – часто до $20 - 30\%$ от общей площади массива).

Мощность отложений низинных систем района изменяется в небольших пределах – от $0,6$ (Окуневский) до $3,4$ (Пташинский), при среднем показателе $\approx 1,7$ м. Максимальная мощность торфа колеблется от одного (Окуневский) до пяти метров (Чайкинский). Средняя максимальная глубина евтрофных систем района около трёх метров (табл. 3).

Степень разложения низинного торфа гораздо выше по сравнению с верховым. На массивах района она колеблется в достаточно широких пределах – от 27 до 50% . В среднем величина разложения составляет 35% , что соответствует аналогичным показателям по большинству болотных систем области. Тем не менее, этот показатель несколько выше в соседних Ярославской и Ленинградской областях. Это

объясняется наличием в Вологодских торфяных массивах (в том числе и в изучаемом районе) слоёв топяных видов торфа с пониженной степенью разложения. Они есть практически на всех типах торфяных залежей и болотных массивах района.

В восточной и южной частях района степень разложения торфа несколько выше и варианты колебаний составляют от 25 до 45% . Наиболее значительна она в пределах участков массивов с осоково-древесными слоями торфа. Так, на комплексах Чистый – 2, Осинки, Скомороховский, Крюковский, Пташинский и ряде других, степень разложения варьирует в диапазоне от 35 до 49% , что выше среднего показателя по району.

Зольность евтрофного торфа, как и предыдущий показатель, заметно выше, чем у олиго- и мезотрофных типов. Она изменяется в достаточно широких пределах – от трёх (Осинки) до ≈ 39 (Новая Пригородка), при среднем показателе в целом – $\approx 15\%$.

Наиболее высокая зольность характерна для массивов в поймах рек и ручьёв, где она достигает 20 и более процентов. Для большинства евтрофных систем по всей залежи зольность распределяется относительно равномерно.

У осоковых торфяных залежей в поверхностных слоях зольность находится в пределах от 11 до 14% . В придонных торфах она возрастает до 20 (25), реже до 30 и более процентов. По численности и площади преобладают массивы в районе 10% . От числа и общей их площади евтрофных массивов болотные системы, с указанной выше зольностью, составляют около 70 и 80% соответственно.

Естественная влажность торфяных залежей у евтрофных систем также ниже, чем у олиготрофных. Диапазон её изменений находится в пределах $87 - 90\%$. Средний показатель для относительно крупных евтрофных массивов – $\approx 90\%$. Более низкая влажность свойственна участкам с малой мощностью торфа, расположенных у ручьёв и рек, разгружающих болотные массивы. Более высокие показатели отмечаются на участках с повышенной мощностью торфа, преимущественно, осокового происхождения. По слоям торфа влажность распределяется в основном равномерно. Исходя из списка торфяных месторождений [4], некоторое её повышение наблюдается в нижних слоях.

Показатель pH у евтрофных залежей также самый высокий, по сравнению с болотными системами других типов (\approx от $5,5$ до $6,5$, при среднем – $6,19$). Самый высокий уровень зафиксирован на Саниновском ($7,2$ – нейтральная среда), а самый низкий (кислый – $4,8$) – на Чепуро-Нестеровском массивах.

В отношении наличия пней деревьев на поверхности массивов следует резюмировать, что для некоторых систем, в связи с отсутствием данных, анализ этого показателя невозможен. По имеющейся информации следует отметить, что на евтрофных массивах преобладает средняя или большая встречаемость. По имеющимся данным в отношении 34 массивов на 56% из них наличие пней большое, на 35% – малое и на 8% – средняя встречаемость пней. Повышенная встречаемость пней связана со значительной залесённостью большинства болотных комплексов.

Таблица 3. Характеристика болотных массивов низинного типа и распределение их по группам болот

Номер и название болотного массива	Группы болот (площадь (га) / запас торфа (тыс. м ³)) и средние показатели торфяной залежи по группам			
	1 - 100	100 - 500	500 - 1000	Более 1000
4 Морткинский	Зольность – 11,3 %; степень разложения – 37,3 %; мощность залежи – 1,14 м; максимальная мощность – 2,4 м			3 104 / 5 349
10 Чистый – 2				1 590 / 5 091
13 Перовский				1 363 / 12 711
21 Герасимовский	11,5 %; 35 %; 2,75 м; 4,6 м		650 / 9 391	–
29 Осинки	–	379 / 2 708	Зольность – 9,42 %; степень разложения – 36,6 %; мощность залежи – 1,68 м; максимальная мощность – 2,66 м. Чертыанский и безымянный массивы – рекомендуется сбор пищевых дикоросов	
32 Пучкас		249 / 3 439		
39 Четьянский		172 / 1 526		
42 Без названия		147 / 467		
45 Скомороховский		125 / 2 373		
46 Вороновский – 2		120 / 1 905		
49 Чепуро-Нестеровский	94 / 1 050	Зольность – 16,99 %; степень разложения – 34,68 %; мощность залежи – 1,74 м; максимальная мощность – 2,96 м. В Медведевском массиве рекомендуется проводить сбор ягод и научные исследования		
50 Борщевский	92 / 294			
51 Чайкинский	86 / 2 129			
52 Сохра	82 / 916			
53 Без названия	81 / 467			
58 Крюковский	61 / 726			
59 Кашеевский	54 / 624			
60 Нерназлицевский	45 / 1 050			
61 Телячий	44 / 810			
65 Каликинский	40 / 413			
66 Куваевский	40 / 203			
68 Чупринский	35 / 307			
69 Пташинский	31 / 886			
70 Сельский	28 / 332			
71 Придорожный – 1	26 / 314			
72 Окуневский	24 / 26			
73 Саниновский	24 / 354			
74 Медведевский	21 / 273			
75 Коровьевский	20 / 96			
76 Выгон (Обросовский)	19 / 158			
78 Новая Пригородка	8 / 30			
79 Глебовский	8 / 66			
80 Пендус – 2	8 / 60			
81 Пендус – 1	5 / 30			
82 Манихинский	3 / 13			
83 Пепельниковский	3 / 24			
Итого 8 881 га / 56 611 тыс. м ³	982 / 11 651	1 192 / 12 418	650 / 9 391	6 057 / 23 151

Примечание: * номер соответствует позиции массива на схеме (рис. 2); жирным отмечены максимумы по столбцам

Рис. 3. Распределение объёмов торфяных залежей (тыс. т) по группам болотных массивов

Запасы торфяных отложений евтрофных систем сравнительно невелики (табл. 3 и рис. 3). Они составляют лишь около девяти процентов от общих запасов этого органоминерального ресурса в районе. Тем не менее, в нём содержится не менее 70 % органики, а также практически весь базовый набор питательных элементов для растений (в том числе и культивируемых в агропромышленном производстве).

Особенности растительного покрова изучаемых массивов обусловлены их преимущественной приуроченностью к понижениям в рельефе и сильным влиянием талых и грунтовых вод. Кроме того, характер растительности определяется высоким содержанием минеральных солей, растворённых в воде (100 – 300 мг/л). Поэтому, в районе произрастают требовательные к минеральному питанию растения (осоки, тростник, хвощи, папоротники, гипновые мхи, чёрная ольха, берёза, болотное и лесное разнотравье).

Растительность евтрофных массивов подразделяется на две группы: сообщества с хорошо развитым древесным или кустарниковым ярусами (берёза пушистая, ольха чёрная, ивы ушастая, пепельная, пятичичковая и прочие) и сообщества жёстко-водных болотных систем.

Типично болотные растения развиваются под пологом леса. Среди них преобладают травянистые виды (в условиях района – осоки, таволга, хвощи, реже тростник). Моховой покров развит слабо, в основном на кочках с доминированием гипновых мхов. Для безлесных (жёстко-водных) массивов характерен типично болотный (моховой) тип растительности с хорошо развитым моховым покровом из гипновых и сфагновых мхов (сфагнум болотный и пойменный, амблистегийум речной, дрепанокладус плавающий и другие).

Низинные массивы на водоразделах представлены в основном сочетанием лесных и безлесных формаций. Из первых, в основном, преобладают берёзовые и чёрно-ольхово-еловые леса и редколесья. Леса с преобладанием сосны обыкновенной на таких болотах встречаются достаточно редко. Из безлесных формаций доминируют ивово-травяные, травяные и травяно-моховые массивы. Происхождение их, скорее всего, связано с заторфовыванием небольших озёр или заболачиванием минеральных лесных почв при слабом дренаже.

В притеррасных частях пойм различных по крупности рек района часто встречаются небольшие травяные кочкарниково-осоковые массивы с обилием болотного разнотравья, тростника и ситника. На старо-пойменных террасах широко распространены елово-черноольховые топи.

Вдоль низких берегов небольших озёр старичного происхождения встречаются топяные хвощево-осоково-гипновые или вахтово-осоковые болотные комплексы (к примеру – Четьянский). В районе местное население называет их «пендусами» (Пендус – 1 и 2). В их пределах типично-евтрофные ассоциации могут быть и чередоваться с ассоциациями олиготрофных массивов (здесь растительность имеет комплексный характер). Могут сочетаться типично-олиготрофные ассоциации свойственные рыхлым буграм (кочкам) с ассоциациями низинных массивов в промежутках, заполненных водой.

Разнообразная флора травянистых растений низинных болотных массивов включает и виды, подлежащие охране.

Ценные свойства евтрофных торфяных залежей.

При их использовании в агрономии практически сразу происходит отдача питательных элементов и проявляется полезное воздействие. Такой торф гораздо богаче по содержанию N, P, K, Ca, Fe, Mg и других элементов, а также включает множество минералов, что дополнительно повышает его ценность для растений (перед внесением не требуется подщелачивание). Концентрация солей в торфе колеблется в диапазоне от 200 до 700 мг/л, что заметно выше, чем у олиготрофных залежей.

При проветривании нельзя допускать высыхания торфа, долю влаги в нём не следует снижать до 50 – 70 %, так как тогда он перестанет быть удобрением и станет мульчей. Поэтому данную процедуру лучше проводить зимой и ранней весной, тогда влаги испаряется меньше.

С помощью евтрофного торфа можно улучшить даже самый бедный почво-грунт, включая песчаные почвы, тяжёлые суглинки и глины. За счёт торфяной добавки минеральная часть грунта обогатится органикой и элементами питания, а при связывании песков и разрыхления глин – улучшатся физические свойства.

Низинный торф практически не содержит сорной растительности, вредителей и патогенов для расте-

ний, поэтому перед применением не потребует дезинфекции (не спровоцирует развитие грибковых заболеваний). Таким образом, он подходит даже для наиболее чувствительных к окружающей среде растений.

При использовании евтрофного торфа в животноводстве важно знать, что в нём содержатся биологически-активные вещества, укоряющие рост молодняка КРС и укрепляющие его иммунитет. Медицинское применение связано с наличием в торфе вещества «сфагноль», которое убивает микробы и может предохранять организм человека от гнойных заражений. В строительстве такие залежи также находят применение, как теплоизоляционный и звукоизоляционный материалы.

Исходя из выше отмеченного **в целях освоения низинных болотных массивов** предлагается выделить два направления. С точки зрения агро-освоения предлагается включить в программу четыре болотных массива (№ 59, 60, 78 и 73 – согласно табл. 3) в связи благоприятствующим уровнем Ph среды. Для повышения продуктивности лесов предлагается проведение гидротехнической мелиорации в шести самых крупных низинных системах (№ 4, 10, 13, 21, 29, 32) и девяти средних по площади болотных массивах (39, 42, 45, 49, 51, 68 – 71) в связи с близостью к инфраструктурным объектам и параметрам залежей.

Литература:

1. Баланс запасов полезных ископаемых РФ на 01 января 2002 года. Торф. – Вологда: ТГФ Вологодской области, 2001. – 217 с.
2. Природа Вологодской области / гл. ред. Г.А. Воробьев. – Вологда : Вологжанин, 2007. – 434 с.
3. Природные условия и ресурсы Вологодской области (Сокольский район) / ред. Т.К. Толоконникова. – Вологда: ВГПИ, 1972. – 180 с.
4. Список торфяных месторождений Вологодской области, разведанных в 1968 – 1978 годах / под ред. А.В. Смирнова. – Москва : Министерство геологии РСФСР, «Геолторфразведка», 1979. – 60 с.
5. Торфяной фонд Вологодской области (по состоянию разведанности на 01.01.1968 г) / под ред. Б.Л. Стахневича. – Москва : Министерство геологии РСФСР, 1970. – 617 с.

Подводя итоги всему вышеизложенному, следует сделать **ряд выводов:**

1. В Двиницком ландшафте сосредоточено наибольшее число низинных болотных массивов (12). По занимаемой площади лидирует Присухонский ландшафт (3,7 тыс. га). Другие ландшафты района в этом отношении занимают подчиненное положение;

2. Наибольшее количество евтрофных болотных систем сосредоточено в группе массивов от одного до 100 гектар (72 %). Тем не менее, в районе имеются несколько крупных болотных комплексов низинного типа каждый из которых занимает площадь свыше 1 000 га и включает запас торфа, равный 23,1 тыс. м³ или 41 % от общего объёма (Морткинский, Чистый – 2 и Перовский);

3. Общий запас низовых торфяных залежей равен 56,6 тыс. м³.

4. По степени разложения торфяных залежей следует выделить пять массивов (Чистый – 2, Осинки, Скомороховский, Крюковский, Пташинский); по запасам торфяных отложений – Перовский (12,7 тыс. м³); а по уровню Ph – Саниновский болотные комплексы;

5. С точки зрения улучшения работоспособности агропромышленного комплекса, рекомендуется включить в освоение четыре, а с позиции развития лесного комплекса – провести гидротехническую мелиорацию на 15 болотных комплексах.